

УДК 636.39

КОЗОВОДСТВО ТАДЖИКИСТАНА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

¹Косимов Матазим Аскарлович, ²Бободжонов Абдурозик Набиевич, ³Бобоходжаева Равшаной Курбанбаевна, ⁴Хамзаев Ботир Абдуфаёзович, ⁵Абдурахмонов Мазбуд Махмудович, ⁶Абдуллоев Сайдулло Хайруллоевич

¹д.с.-х.н., ведущий научный сотрудник, ²к.с.-х.н., старший научный сотрудник, ³научный сотрудник, ⁴заведующий отделом, ⁵научный сотрудник, ⁶младший научный сотрудник филиала Института животноводства и пастбищ ТАСХН в Согдийской области

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854307>

Аннотация. В статье приведены некоторые характеристики пород и типов коз, разводимых в Таджикистане. Также даны результаты научных исследований по созданию новых типов коз конкурентоспособной на рынке. Определены направления селекционных работ по отдельным породам и типам.

Ключевые слова: порода, тип, численность, генофонд, тонкое волокно, племенное, селекция, скрещивание, цветное, молочное.

Abstract. The article provides some characteristics of the breeds and types of goats bred in Tajikistan. The results of scientific research on the creation of new types of goats that are competitive in the market are also given. The direction of breeding work for individual breeds and types has been determined.

Keywords: breed, type, number, gene pool, fine fiber, breeding, selection, crossing, colored, dairy.

От коз получают продукты питания - мясо и молоко, для промышленности сырье - шерсть, пух, кожевенную и меховую козлину. Также находят применение побочная продукция - рога, копыта, грубый волос, кишки и навоз.

Пастбищно-кормовые ресурсы с горным рельефом местности и разнообразные агроклиматические условия Республики Таджикистан способствуют развитию козоводства. Скалистые горные и предгорные с редкой растительностью пастбища, малопригодные для других видов сельскохозяйственных животных, наиболее эффективно могут быть использованы козами. Козы в отличие от овец и крупного рогатого скота являются низкозатратным видом животных и не требуют больших инвестиций, устойчивы к болезням, суровым климатам и засухе, смогут поедать труднодоступных растительностей, их мясо является ценным диетическим продуктом (Косимов М.А., 2005).

Из породных коз самая известная в стране и за ее пределами - **таджикская шерстная порода**. Благодаря наличию, как основной продукции – мохера (однородная шерсть ангорского типа) и мясе (козлятина) она получила достаточно широкое распространение.

Около 20% производимой шерсти ангорского типа перерабатывается внутри республики, здесь женщины занимаются изготовлением роскошных ручных изделий (пряжи, шарфы, полвеера, платки, паутинки, варежки, носки, свитера, шапки, ковры, одеда и т. д.). Мохер (mohair) имеет большой спрос на мировом рынке и основная масса производимая продукция экспортируется.

По заключению исследований Центрального научно-исследовательского института шерсти (г. Москва) физико-механических свойств шерсти основных промышленных сортов мохера из Турции, Таджикистана и Узбекистана по своим технологическим свойствам лучшим является козья ангорская шерсть из Таджикистана (Богачевская Т.Б., 1986).

Козы этой породы характеризуются следующими показателями продуктивности: средний настриг однородной шерсти маток 1,7-1,9 кг, максимальный 3,8 кг; у козлов 3,0-3,2 (7,8) кг; у молодняка 0,8-1,1 (2,2) кг; средняя осенняя живая масса соответственно 30-34 (46); 50-55 (87) и 25-30 (36) кг. Длина шерсти у взрослых коз составляет 18-20 см и у молодняка 15-17 см. тонины шерсти соответственно 34-39 мкм ($46^k - 44^k$), 24-28 мкм ($60^k - 56^k$). выход чистой шерсти 80-85%.

Общая численность шерстных коз ангорского типа в стране составляет около 200 тыс. голов и в пределах 85% породных коз сосредоточено на севере страны, в Б. Гафуровском и Аштском районах Согдийской области. Следует отметить, что подавляющее большинство поголовья разводимых в регионе шерстных коз сосредоточено в частных домашних и фермерских хозяйствах.

Научные исследования и селекционно-племенные работы направлены на совершенствование породы и создание новых линий и типов коз, обеспечивающие конкурентоспособности сырья и племенной продукции.

Известно, что, на мировом рынке тонкошерстное волокно пользуется высоким спросом, чем грубое и основным критерием оценки шерсти является тонины и считается, что она примерно на 60% определяет ее цену (McGregor В.А., 2007; Visser С., 2014).

В целях обеспечения конкурентоспособности таджикского мохера на мировом рынке проведены экспериментальные работы

С этой целью для создания *тонковолокнистого типа* таджикской шерстной породы коз в 2010 году из Центральной испытательной Станции ангорских коз Сонора Техасского Университета А&М были завезены семени козлов-производителей ангорской породы с высокими оценочными индексами, из которых главным критерием являлся тонины волокон. Использование семени этих козлов в начальном этапе работы позволило получения достаточного количества ($n=453$) помесей с разной доли кровностей.

Дальнейшие селекционные работы с целенаправленным отбором и подбором привели к улучшению основных качественных показателей, связанных с тонины мохера и увеличить настриг шерсти их потомств в зависимости от пола и возраста на 28-71%. Шерсть животных стали мягче на ощупь и визуалью выгладит однороднее.

Из-за привлекательности натурального цветного мохера на рынке получило популярность разведения шерстных коз этими окрасками шерстного покрова, и такая шерсть хорошо цениться. Отдельные экземпляры цветных коз в мировом ангорском козоводстве встречаются крайне редко. Цветная шерсть пользуется спросом на местном рынке в основном для изготовления эксклюзивных изделий ручного способа переработки и стоит дороже аналогичной белой.

Появление цветных коз ангорского типа в Таджикистане начались еще при скрещивании таджикской популяции советской шерстной породы с завезенными из Австралии козлами ангорской породы в 1981-1990 гг. отмечались появления в потомстве в различных стадах 0,3-1,5% цветных коз с шерстью ангорского типа. Однако, производители цветного мохера из-за без системной селекции цветных коз приводили к гетерозиготности

по масти и усложнению в получении ожидаемой окраски потомства, ухудшению качества шерсти.

В этом направлении проводились систематические исследования путем отбора и подбора соответствующих окрасок коз и дельнейшие разведения животных желательного типа и *созданы новые стада коз с разноцветными окрасками* (черная, серая, светло-серая и коричневая, а также рыжая). Они сосредоточены в основном в частных фермерских хозяйствах. Ведутся исследования и селекционные работы по увеличению коз желательного типа для создания нового внутривидового типа.

Памирские пуховые козы. В целях рационального использования пастбищных ресурсов Горно-Бадахшанской Автономной области и одновременно повышения экономики козоводства еще в 70-годы прошлого столетия были решены провести опыты по преобразованию местных грубошерстных коз в пуховые, которые являются весьма доходной отраслью. Для этого осуществлялись неоднократные завозы отечественных шерстных коз, а также небольшими партиями коз придонской (из Волгограда) и алтайской (из Горного Алтая) пуховых пород. Методическое руководство по созданию массива пуховых коз на Памире было возложено на филиалу Института животноводства.

Многолетними исследованиями установлено, что для создания массива белых пуховых коз в условиях высокогорного Памира наиболее целесообразно однократное использование шерстных пород коз и помесей I поколения спаривать обратно с местными грубошерстными козлами. В дальнейшем, желательных типов помесей II поколения оставлять для последующего разведения «в себе», а остальных животных, не отвечающие требованиям, предъявляемыми к желательному типу, провести корректирующий подбор с козлами пуховых пород (Закиров, М. Дж., 1996).

Дальнейшая селекционная работа будет направлена на отбор животных, отвечающих минимальным требованиям, их разведение методом однородного и разнородного подбора с использованием высокопродуктивных козлов. Пуховые козы, отвечающие стандартам типа, будут разводиться «в себе». Основой селекционно-племенной работы с памирскими белыми пуховыми козами должна быть в направлении типизации стад, повышении качества пуха (повышение уравниности по длине и тонине пуховых волокон).

Последнее время в связи с высоким спросом на козье молоко адекватно растет интерес к разведению молочных коз.

Молочное козоводство является одним из вновь развивающихся под отраслей животноводства и в будущем определенное место отводится в обеспечении продовольственной безопасности страны.

В связи с этими, в соответствии с поставленной задачей ТАСХН учеными Филиала Института животноводства и пастбищ приняты ряд меры, направленные на создание молочных стад коз. Первоначально были изучены состояние разведения молочных коз в отдельных домохозяйствах. Установлено, что козы молочного направления с помесным характером различных кровностей местных коз джайдара с русской белой, зааненской и камори. Они разводились заинтересованными персоналами домохозяйств для собственных семейных нужд. Препятствием успешного развития являлось недоступность породистых племенных козлов-производителей для покрытия своих коз, что основная часть полученного потомства оставались малопродуктивными.

По результатам исследования были выработаны предварительные планы по созданию стад молочных коз в двух фермерских хозяйствах, имеющие земельные участки, потенциал и желание для разведения молочных коз. Для реализации цели фермерами были завезены замороженные семени козлов молочных пород из Европейских стран, которые были более доступно, чем завоз животных.

В первом этапе были получены полукровные и реципрокные помеси от зааненской, камори (пакистанского происхождения), альпийской пород с местными (джайдара) и их приспособляемость и продуктивность были разными в зависимости от доли крови. Полученные помеси разных генотипов с разной долей крови в желательном типе оказались животные с 37,5 до 75% кровью альпийской породы. По результатам изучения комплекса факторов было выбрано улучшающей породой альпийскую французской селекции, которые разводятся «в себе».

Типизация молочных коз и их распространение проводятся в фермерских и домашних хозяйствах Зафарабадского и Б.Гафуровского районов.

Козы джайдара. На территории Республики Таджикистан, как и в других стран Центральной Азии из древних времен разводились местные грубошерстные козы смешанного направления продуктивности (джайдара), которые сыграли определенную роль в экономической жизнедеятельности местных народов. Население от них получало молоко, мясо, пух, шерсть и козлину (кожу). Местные козы обладают исключительной приспособленностью к местным природно-климатическим условиям жизни. На хороших естественных пастбищах грубошерстные козы быстро нагуливаются. Среднесуточные показатели прироста их живой массы составляют 120-130 г, молодняка - 90-100 г. Масса туши кастратов колеблется от 18 до 22 кг, масса внутреннего сала - от 1,5 до 3,0 кг; убойный выход - 46-48%. От козлят 6-7 месячного возраста получают тушки массой 7-10 кг, от маток – туши массой 15-17 кг. Эти козы служили и продолжает служить основной базой при создания новых групп, типов и пород коз.

В последнее время во всем мире все большее внимание обращается на сохранение аборигенных видов и пород животных. Развития грубошерстного козоводства способствуют сохранению ценного генофонда присущий им и для дальнейшего использования при выведении новых пород.

Основные принципы отбора и подбора в козоводстве. Отбор и подбор коз, в сочетании с полноценным кормлением и хорошим содержанием, позволяют получать в каждом последующем поколении животных с более высокой продуктивностью.

Систематический отбор в определенном направлении по одним и тем же показателям в течение ряда поколений обеспечивает изменчивость хозяйственно-полезных признаков в том же направлении, в котором он ведется. Отбор проводится на основе данных бонитировки и учета настрига шерсти, живой массы, плодовитости, молочности, происхождения и качества потомства.

Целью подбора для спаривания является получение в каждом последующем поколении животных с более высокими продуктивными и племенными качествами, закрепление в потомстве ценных наследственных свойств родителей, а также обогащение наследственной основы и повышение жизнеспособности получаемого приплода.

REFERENCES

1. Богачевская, Т.Б. Изучение ассортимента и физико-механических свойств ангорской шерсти / Богачевская Т.Б. // Тезис научных сообщений/ Научно – производственная конференция по овцеводству и козоводству. – Ставрополь, – 1986. – с. 152-155.
2. Закиров, М. Дж. Научно-техническая программа создания таджикского типа коз шерстной породы / М.Дж. Закиров, М.А. Косимов. Научно-техническая программа выведения новых типов и пород сельскохозяйственных животных в Таджикистане. Душанбе: Маориф, 1996. 90-95 с.
3. Косимов, М.А. Козоводство. – Душанбе: Деваштич, 2005.-С. 15-22.
4. McGregor. В.А. Producing and marketing quality mohair / В.А. McGregor // Rural Industries Research and Development Corporation. – Attwood, Victoria, Australia, February 2007, 68 p.
5. Visser, C. Strategies for the genetic improvement of South African Angora goats / C.Visser, E.Van Marle-Köster // Small Rumin. Res. 2014. 121, 89–95.